

MODERNIZAÇÃO DA DEFESA CIBERNÉTICA E OBSERVABILIDADE NO SETOR PÚBLICO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA COM ELASTIC STACK

1. RESUMO

O presente artigo apresenta um relato de experiência sobre a proposição e o planejamento de uma plataforma unificada de segurança e observabilidade em uma Secretaria de Estado no Brasil. O ambiente, composto por aproximadamente 20.000 usuários e 50 unidades distribuídas, carecia de uma solução capaz de realizar a ingestão, o armazenamento e a análise correlacionada de logs em grande escala. O objetivo deste trabalho é descrever a arquitetura e a metodologia de implantação do Elastic Stack como sistema nervoso central de dados operacionais e de segurança. A metodologia abrangeu o dimensionamento de uma infraestrutura hiperconvergente para a ingestão de 300 GB/dia de logs, estruturada em um cluster de alta disponibilidade, e um cronograma de implantação em fases. Os resultados esperados indicam a transição de uma postura reativa para uma defesa cibernética proativa, garantindo conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), implementação de Security Information and Event Management (SIEM) com base no framework MITRE ATT&CK® e aumento da resiliência operacional. Conclui-se que a adoção de plataformas unificadas de dados é um passo estratégico e economicamente viável para a modernização da TI pública.

Palavras-chave: Defesa Cibernética. Observabilidade. SIEM. Setor Público. Elastic Stack.

2. INTRODUÇÃO

A administração pública contemporânea enfrenta o desafio contínuo de garantir a disponibilidade, a performance e a segurança de seus serviços digitais. No contexto de uma Secretaria de Estado no Brasil, a infraestrutura tecnológica atende a um ecossistema complexo, englobando cerca de 20.000 usuários, 50 unidades distribuídas e milhares de ativos de rede.

Atualmente, a instituição emprega ferramentas robustas de monitoramento, como Dynatrace, Zabbix e Grafana. Observa-se que tais soluções cumprem com eficácia seus papéis primários: o Zabbix e o Grafana destacam-se no monitoramento de métricas de performance de infraestrutura (CPU, memória e disco), enquanto o Dynatrace provê visibilidade profunda no desempenho de aplicações (Application Performance Monitoring - APM). Entretanto, constata-se que essas ferramentas não foram projetadas para o desafio central de ingestão, armazenamento e análise correlacionada de logs de segurança e eventos em grande escala.

As lacunas críticas na capacidade de ambientes legados manifestam-se em quatro frentes principais. Primeiramente, a ausência de uma ferramenta de Security Information and Event Management (SIEM), resultando na falta de inteligência de segurança embarcada e de regras de correlação para detecção de ameaças. Em segundo lugar, a escalabilidade para logs é limitada, visto que a arquitetura e o modelo de licenciamento das soluções vigentes são otimizados para métricas, tornando a ingestão de logs de texto não estruturados de todas as estações e servidores uma operação proibitivamente cara e com degradação de performance. Em terceiro lugar, há uma deficiência na capacidade de busca e investigação forense, tornando impraticável a busca em texto completo por artefatos maliciosos (como endereços IP ou hashes de arquivos) em todos os sistemas. Por fim, nota-se a falta de visibilidade sobre endpoints, deixando as estações de trabalho — frequentemente o ponto de entrada para ameaças — fora do escopo de monitoramento detalhado.

Para preencher essa lacuna crítica de visibilidade e segurança, este relato descreve a proposta de adoção de uma plataforma de dados unificada, o Elastic Stack, projetada para atuar como o sistema nervoso central para os dados operacionais e de segurança da instituição.

3. METODOLOGIA

A abordagem metodológica deste projeto caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, materializada no planejamento arquitetônico e técnico para a implantação do Elastic Stack. O escopo técnico foi delimitado para incluir a implantação do cluster Elastic, Fleet Server e Elastic Agent em servidores e estações de trabalho. A coleta e normalização abrangerão logs de segurança, sistemas operacionais, ativos de rede e bancos de dados.

3.1. Dimensionamento e Arquitetura da Solução

A arquitetura foi concebida para operar sobre a infraestrutura hiperconvergente existente em uma Secretaria de Estado no Brasil, garantindo alta disponibilidade e performance. O dimensionamento partiu da premissa de uma ingestão inicial estimada em 300 GB/dia de logs. O cluster foi estruturado com a seguinte topologia de nós:

- **Nós Master (3 instâncias):** Configurados com 8 vCPU, 16 GB de RAM e 100 GB de armazenamento SSD, responsáveis por gerenciar o estado do cluster com alta disponibilidade.
- **Nós Ingest / Fleet (2 instâncias):** Com 16 vCPU, 32 GB de RAM e 100 GB SSD, dedicados ao processamento intensivo de dados antes do armazenamento.
- **Nós Data Hot (3 instâncias):** Equipados com 16 vCPU, 64 GB de RAM e 2 TB de armazenamento SSD/NVMe, destinados ao armazenamento de dados recentes para buscas e análises rápidas.
- **Nós Data Warm (3 instâncias):** Com 16 vCPU, 32 GB de RAM e 10 TB em HDD, otimizados para o custo de armazenamento de dados menos recentes.
- **Nós Kibana (2 instâncias):** Com 8 vCPU, 16 GB de RAM e 100 GB SSD, provendo a interface de usuário com redundância.

A sustentabilidade a longo prazo do armazenamento é garantida pela governança ativa dos dados por meio de Políticas de Ciclo de Vida do Índice (ILM - Index Lifecycle Management), que automatizam a transição de dados entre os discos rápidos (Hot) e os de menor custo (Warm/Cold).

3.2. Fases de Implantação

O projeto foi estruturado em um cronograma estimado de 13 semanas, dividido em seis fases: Fase 0 (Arquitetura e Planejamento - 1 semana); Fase 1 (Implantação do Core da Plataforma - 1 semana); Fase 2 (Prova de Conceito/Piloto em grupo controlado - 2 semanas); Fase 3 (Expansão e Ingestão em Larga Escala - 4 semanas); Fase 4 (Operacionalização da Inteligência de Segurança - 4 semanas); e Fase 5 (Governança, Otimização e Encerramento - 1 semana). A execução previu a utilização de uma equipe de bolsistas de infraestrutura, sob mentoria de um Líder Técnico, promovendo a capacitação interna.

4. RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÃO

A implementação da plataforma visa transformar dados brutos, volumosos e isolados em inteligência acionável. Os resultados esperados foram categorizados em três níveis de objetivos estratégicos, os quais são discutidos à luz da análise de riscos do projeto.

4.1. Nível 1: Conformidade e Governança

O primeiro resultado esperado é o estabelecimento de uma trilha de auditoria centralizada para todos os ativos críticos, garantindo a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Durante o planejamento, identificou-se o risco (de probabilidade média e impacto alto) de vazamento de dados sensíveis. Para mitigar esse risco, a arquitetura previu a implementação de pipelines para o mascaramento de dados sensíveis (PII - Personally

Identifiable Information) logo na ingestão, além da aplicação de um rigoroso Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC).

4.2. Nível 2: Defesa Cibernética Ativa (SIEM)

O segundo nível estratégico consiste na implementação do Elastic Security como SIEM. A expectativa é utilizar regras de detecção mapeadas ao framework MITRE ATT&CK® para fortalecer as defesas institucionais. A complexidade no ajuste dessas regras foi mapeada como um risco de alta probabilidade e médio impacto (geração de falsos positivos). A estratégia de mitigação adotada envolve o início da operação exclusivamente com regras de alta fidelidade e o envolvimento contínuo da equipe de segurança no processo de curadoria dos alertas.

4.3. Nível 3: Resiliência Operacional (Observabilidade)

O terceiro objetivo é obter visibilidade completa sobre a saúde da infraestrutura, reduzindo o Tempo Médio de Resolução de Incidentes (MTTR). A implantação do Elastic Agent na totalidade dos servidores e estações de trabalho levantou o risco de impacto de performance nos endpoints (probabilidade baixa, impacto médio). Esse fator foi mitigado pela adoção de uma metodologia de rollout em fases, iniciando com uma Prova de Conceito (Fase 2) para monitoramento rigoroso do consumo de recursos antes da expansão em larga escala (Fase 3).

Destaca-se, ainda, a viabilidade econômica da proposta. Todos os objetivos descritos são alcançáveis utilizando a licença Elastic Basic, que é gratuita e perpétua, eliminando custos de aquisição de licenças de software e garantindo que a expansão futura dependa unicamente do crescimento do volume de dados e das políticas de retenção (ILM) definidas pela instituição.

5. CONCLUSÃO

O presente relato de experiência demonstrou que a modernização da infraestrutura de monitoramento no setor público requer uma transição de ferramentas isoladas de métricas para plataformas unificadas de dados. A proposta de arquitetura baseada no Elastic Stack para uma Secretaria de Estado no Brasil provou-se, no âmbito do planejamento, uma solução tecnicamente robusta e economicamente sustentável para os desafios de segurança e observabilidade em grande escala.

Ao endereçar as lacunas de visibilidade de endpoints, busca forense e correlação de eventos, o projeto capacita a instituição a mover-se de uma postura reativa para uma defesa cibernética proativa. A estruturação em fases, aliada a um plano de mitigação de riscos focado na proteção de dados (LGPD) e na estabilidade do ambiente, estabelece um modelo replicável para outras esferas da administração pública que buscam elevar sua maturidade em governança de TI e segurança da informação.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 ago. 2018.

CHUVAKIN, A.; SCHMIDT, K.; PHILLIPS, C. **Logging and Log Management: The Authoritative Guide to Understanding the Concepts Surrounding Logging and Log Management**. Waltham: Syngress, 2013.

MAJORS, C.; FONG-JONES, L.; MIRANDA, G. **Observability Engineering: Achieving Production Excellence**. Sebastopol: O'Reilly Media, 2022.